

Эволюция бизнес-экосистемы инновационного развития в Калужской области

Маргарита Иванова^{1*}

Аннотация

Проведен анализ возможностей использования экосистемного подхода в биологической и экономической науках, выявлены схожие принципы в их создании и развитии. Выявлены закономерности устойчивого развития бизнес-экосистем с учетом положений науки тектологии, в частности закона наименьших. Определена ключевая роль инноваций как ответа на внешние и внутренние угрозы стабильности экосистемы.

Рассмотрена эволюция бизнес-экосистемы Калужской области в части формирования цепочки ценности региональными институтами и предложены направления ее дальнейшей модернизации и обеспечения устойчивости развития.

Ключевые слова

экосистема — инновации — цепочка ценности

¹Департамент Национальной технологической инициативы, АО «Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области», г. Обнинск, Россия

*margaivanova@yandex.ru

Содержание

	Введение	1
1	Сопоставление инфраструктур биологической и бизнес-экосистемы	2
2	Проблема равновесия экосистем	2
3	Экосистема как среда видовой специализации	3
4	Бизнес-экосистема инновационного развития Калужской области	3
5	Заключение	4
	Список литературы	6

Введение

Давно назревшее стремление придать человечеству естественную видовую классификацию с целью последовательного изучения нравов людей и их взаимоотношений между собой еще в XIX веке метафорически сформулировал в предисловии к «Человеческой комедии» О. Бальзак. Выдвинутая им метафора сопоставляла людей с видами животных, а человеческое общество - с окружающей средой ¹.

¹«Общество подобно Природе. Ведь Общество создает из человека, соответственно среде, где он действует, столько же разнообразных видов, сколько их существует в животном мире. Различие между солдатом, рабочим, чиновником, адвокатом, бездельником, ученым, государственным деятелем, торговцем, моряком, поэтом, бедняком, священником так же значительно, хотя и труднее уловимо, как и то, что отличает друг от друга волка, льва, осла, ворона, акулу, тюленя, овцу и т. д. Стало быть,

Удивительно, что в наши дни, на очередном витке эволюционной спирали, последовательно и неуклонно обновляется в экономических формах вся та же самая, по-новому переряженная бальзаковская модель мира, где из-за соперничества и внешнего давления среды на смену прежним общественным видам приходят новые, отвечающие духу нового времени. Вместе с новыми видами появляются новые отряды, группы и классы. Царство людей, подобно своему биологическому окружению, постоянно испытывает внешнее и внутреннее давление, стремящееся разрушить сложившуюся организованность под натиском того, что принято называть вызовами. Новое время обязывает постоянно находиться в поиске решений, отвечающих современным вызовам. От своевременной и действенной реакции зависит устойчивость и надежность государства и его экономики.

Мировая история накопила достаточно фактов построения многоукладной системы бизнесов, корпораций и отраслей, а также социальных институтов, использующих эффективные методы управления, основанные на новейших достижениях науки и техники. Для анализа изменений видового разнообразия, характеризующего современную инфраструктурную эволюцию общества, несомненную помощь оказывает экологический, то есть «биологический взгляд» на его экономику, уже хотя бы потому, что само понятие экосистема по рождению обязано одному из научных

существуют и всегда будут существовать виды в человеческом обществе, так же, как и виды животного царства.» [1]

разделов биологии – экологии.

1. Сопоставление инфраструктур биологической и бизнес-экосистемы

Экосистемой в биологии называют динамический комплекс сообществ растений, животных, микроорганизмов и их неживой среды, взаимодействующих как функциональная единица [2]. Экосистемный подход направлен на достижение и интеграцию трех основных целей. Во-первых, на сохранение видов, во-вторых, на устойчивое применение компонентов биоразнообразия и, наконец, на распределение благ в экосистеме [3].

Сохранение видов предполагает поддержание экосистем и естественных мест обитания, а также защиту и восстановление жизнеспособных популяций в их естественной среде обитания.

Устойчивое применение означает такое качественное и количественное использование биологических компонентов, которое не приведет к сокращению биоразнообразия в долгосрочной перспективе, а также позволит сохранить видовой биологический потенциал для удовлетворения потребностей и поддержания надежд не только для нынешнего, но и для будущих поколений.

Биологические сообщества благодаря эволюционным изменениям обеспечены самобытной структурой, заданной числом и размером популяций, их взаимодействием, а также динамикой, обусловленной количественными изменениями, составом участников и характером их взаимодействия. Природные сообщества состоят из множества разнообразных видов, некоторые из которых играют решающую роль с точки зрения возможности существования и развития сообщества в целом. Биологическое царство обладает многочисленными примерами коллективного устройства экосистемных сообществ, выходящих за пределы одного вида:

- насекомые, опыляющие цветочные растения, поддерживают и регулируют не только наследственную передачу признаков, но и процесс видовых мутаций;
- кораллы образуют экоскелет рифов, защищающих многие виды морских обитателей от морских волн и течений;
- морские звезды, препятствуя росту популяции моллюсков, корректируют соотношение и биоразнообразие видов в океаническом сообществе.

Простая истина состоит в том, что у каждого элемента, вида сообщества имеется своё место и своя особая роль. Эволюция не чужда человеческому обществу, в котором каждому его члену, бизнесу, корпорации, институту отводятся отдельные компетенции

для выполнения специфических функций. Стартапы снабжают бизнес и население современными услугами, новейшими технологиями и профессиональными кадрами; акселераторы поддерживают стартапы, повышают качество проектов, открывают лидеров инноваций; корпорации платят налоги, создают рабочие места и поддерживают социальную стабильность.

Жизнь и существование биологической экосистемы возможна лишь тогда, когда питательные вещества и энергия не уменьшаются, свободно перемещаются, совершают круговороты и доступны для организмов в окружающей среде (атмосфере, почве и воде), так чтобы элементы экосистемы были способны адаптироваться к переменчивым и, как правило, ухудшающимся условиям существования. Для характеристики строения приведенной выше динамики в экологии используется понятие пищевых цепочек.

В экономической экосистеме помимо природных ресурсов происходит движение продуктов производства, капитала и услуг, что в совокупности составляет круговорот ценностей, создаваемых в результате производственной, организационной и инновационной деятельности участников экосистемы. Для экологической характеристики строения экономики вполне разумным могло бы стать понятие ценностных цепочек. В рамках экологического подхода становится совершенно ясно, что обе эти цепочки не только экологически взаимосвязаны, но и тесно взаимообусловлены.

2. Проблема равновесия экосистем

Экосистема в своем динамическом развитии стремится к достижению состояния равновесия, т.е. к сохранению разнообразия видов, даже если изменяются их численность и частота встречаемости. В экологии два параметра характеризуют изменчивость экосистемы – сопротивляемость и эластичность [4].

Способность экосистемы оставаться в равновесии, несмотря на различные воздействия, отражает сопротивляемость, а эластичность определяется скоростью, с которой экосистема возвращается в состояние равновесия после его утраты. Природу экосистемы человек в своей деятельности порой меняет настолько, что она полностью теряет свою эластичность, а значит, и возможность вернуться в равновесное, устойчивое состояние.

Упоминая об устойчивости экосистем в экономике, непременно следует вспомнить закон относительных сопротивлений (закон наименьших), сформулированный в начале XX века основоположником всеобщей организационной науки А. Богдановым. Его формулировка сводится к следующему тезису: суммарная устойчивость комплекса по отношению к данной среде есть, очевидно, сложный результат частичных устойчивостей разных частей этого комплекса по отноше-

нию к направленным на них воздействиям [5]. Иными словами, структурная устойчивость целого задана его наименьшей частичной устойчивостью. В русском фольклоре эта закономерность известна в виде поговорки: где тонко, там и рвется.

Общеорганизационный закон Богданова относится к любым видам целостных образований в природе, обществе, экономике. Например, если в цепочке «стартап-акселератор-корпорация» одно из звеньев ослабляется, то постепенно снижается уровень функциональности всей системы. Когда акселератор не обладает достаточными компетенциями по отбору и наставничеству стартапов в программе, то либо «воронка» проектов недостаточно обширна, либо отобранные проекты лишены ценности в стратегической перспективе. Стартапу, управляемому низкоквалифицированной командой, в которой отсутствует координация из-за неразвитых каналов коммуникации, вряд ли удастся довести качественный продукт до рынка и заинтересовать своей разработкой инвестора.

3. Экосистема как среда видовой специализации

Известно, что экономические системы в отдаленной перспективе почти всегда неустойчивы, потеря устойчивости для них является скорее правилом, причем само по себе экономическое развитие обусловлено постоянно сменяющимися друг друга циклами. Одним из знаковых экономистов, который уделял особое внимание проблеме цикличности в экономике, был К. Маркс. В его знаменитом «Капитале» описаны четыре фазы типичного цикла развития, последовательно сменяющие друг друга - кризис, депрессия, оживление и подъем. Анализ промышленного цикла протяженностью в 7-12 лет позволил марксистам выявить кризис в его типичных формах - перепроизводство товаров, сокращение кредитов и повышение ссудного процента. Эти процессы приводят к падению прибылей, сокращению и свертыванию производств, безудержному росту финансовых задолженностей, банковским крахам и банкротствам предприятий в различных сферах экономики.

Экономист Н. Кондратьев, анализируя возникновение больших экономических циклов, обратил внимание на то, что перед началом и в начале повышательной волны каждого большого цикла обязательно наблюдаются серьезные перемены в условиях экономической жизни общества [6]. Они выражаются в глубоких изменениях техники, чему в свою очередь предшествуют выдающиеся технические открытия и изобретения, вовлечение в мировые экономические связи новых стран, изменение добычи золота и, как следствие, скорости денежного обращения. Кризис, возникающий из-за накопления избытка социально-экономических, ресурсно-сырьевых, экологических,

технологических противоречий, вынуждает создавать спасающие положение решения, а накопленный капитал и высокая неопределенность инвестиционной среды позволяют такие решения воплощать в реальность.

Логично из этого сделать вывод, что любые инновации возникают в период нарушения равновесия как отклик экосистемы, стремящейся в силу своей эластичности вернуться в равновесное состояние. Именно поэтому наибольшей ценностью будут обладать только те новации, которые с наименьшими затратами ресурсов позволяют возвращать утраченное состояние экономического равновесия.

Устойчивость экосистемы во многом связана со стабильностью и определенностью распределения ролей и функций среди ее участников. Поскольку в среде обитания ресурсы ограничены, то различные виды всегда конкурируют за доступ к ним. Известный в экологии принцип конкурентного исключения выражается в том, что в среде обитания два вида не могут занимать одну и ту же экологическую нишу. Другими словами, разные виды не могут сосуществовать в сообществе, если они борются за одинаковые источники существования. В такой борьбе вид, наиболее эффективно использующий необходимые ему для выживания ресурсы, обязательно и непременно вытеснит менее приспособленных представителей экосистемы.

Экологический ответ на этот внутренний биологический вызов состоит в объективности экологических ниш – независимых наборов природных ресурсов, которые уникально используются каждым отдельным видом. Это эволюционное решение позволяет сосуществовать множеству различных видов, которые, получив отдельную специализацию, встраиваются в пеструю биологическую картину эволюции.

Глобальные менеджеры утверждают, что сотрудничество становится новой формой лидерства, а для выживания в высококонкурентном мире необходимо создавать сети доверия. В природе подобные механизмы взаимной поддержки широко распространены и известны в качестве симбиоза, когда выгоду получают либо оба участника, либо только один участник, в то время как другому такое сотрудничество не приносит неудобств и безразлично. Известен, однако, и третий вариант, когда паразитирующий организм существует за счет другого, причем такое взаимодействие постепенно приводит к гибели организма-донора.

4. Бизнес-экосистема инновационного развития Калужской области

Бизнес-экосистема Калужской области представлена широкой сетью организаций, которые определяют то, каким образом целевые компании (в нашем приме-

Рис. 1. Бизнес-экосистема Калужской области

ре инновационные компании) создают и получают ценность (Рисунок 1).

Ценность для высокотехнологичных компаний может складываться из капитала (финансы, инфраструктура, интеллектуальная собственность), кадровых ресурсов, партнерских отношений, информации, консалтинга, потребительского интереса и клиентов.

Цепочка ценности создается за счет согласованной деятельности региональных органов власти, институтов развития, кластеров, бизнес-инкубаторов, инжиниринговых центров, научных, образовательных и консалтинговых организаций, СМИ и др. Среди участников могут быть как бизнес-платформы, интегрирующие ресурсы и координирующие участников, так и независимые логистические, финансовые, коммуникационные институты, разнообразные рекламные, маркетинговые, консалтинговые и образовательные организации.

В качестве примера проследим хронологию наращивания цепочки ценностей институтами развития Калужской области (Таблица 1.)

Как следует из данных Таблицы 1, в развитой бизнес-экосистеме инновационного развития Калужской области каждый участник обладает уникальным набором ресурсов и способен развить собственные специфические компетенции для создания совокупной ценности экосистемы.

Следуя типологии развития бизнес-экосистем, предложенной Дж. Ф. Муром [7], можно принять, что со-

общество институтов развития в основном прошло этапы зарождения, экспансии и лидерства, а теперь экосистема видоизменяется, постепенно формируя новый эволюционный виток (Таблица 2).

Согласно отмеченному выше бизнес-экосистема подвержена внутренним и внешним вызовам, приводящим к утрате равновесия всей системы. Интересы её участников сильно диверсифицированы и вследствие этого порой конфликтуют. В такой ситуации наиболее действенным и адекватным решением могут оказаться те инновации, которые направлены на улучшение координации, мотивации, вовлечение новых участников и укрепление технологической инфраструктуры.

5. Заключение

Приведенный сравнительный анализ природной и экономической экосистем позволяет получить ряд выводов и заключений, а также предложить те направления дальнейшего развития, которые должны обеспечить совершенствование внедряемого экосистемного подхода - актуального и широко востребованного метода современной экономической науки.

- В основе зарождения бизнес-экосистемы находится потребность или проблема, для решения которой постепенно формируется цепь институтов и сервисов. Экосистема в своем развитии и для сохранения устойчивости создает новшества, которые могут быть направлены на расширение

Таблица 1. Этапы формирования региональных институтов, обеспечивающих цепочку ценностей для бизнес-развития инновационной деятельности в Калужской области

Год основания	Институт развития	Ценность, обеспечиваемая институтом развития для инновационной компании
2000	Агентство регионального развития	Подбор площадок и информационное сопровождение инвестиционной деятельности
2007	Корпорация развития Калужской области	Заключение соглашений с инвестором о развитии инфраструктуры индустриальных парков (договоры о технологическом присоединении, инвестиционные соглашения), передача инвестору прав на земельные участки в границах индустриальных парков, обеспечение подведения инженерной и транспортной инфраструктуры до границ предоставляемого инвестору земельного участка
2010	Агентство инновационного развития	Поддержка инновационных компаний-участников кластеров, консультирование о возможностях финансирования и продвижения высокотехнологичных проектов
2011	Центр государственно-частного партнерства (ГЧП)	Сопровождение инновационных проектов, реализуемых в форме ГЧП
2018	Агентство развития бизнеса	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, в частности получения исходно-разрешительной документации, мер государственной поддержки, привлечения финансирования. «Единое окно» для предпринимателей в Калужской области

Таблица 2. Этапы наращивания ценности экосистемы институтов развития Калужской области

№	Этап	Наращивание ценности экосистемы
I	Зарождение	Создание нового ценностного предложения для инновационных компаний. Формализация ролей институтов в рамках бизнес-экосистемы. Развитие каналов взаимодействия с организациями региона.
II	Экспансия	Наращивание базы инновационных компаний, которым институты предоставляют услуги. Повышение качества услуг и их стандартизация.
III	Лидерство	Формирование единого видения дальнейшего совместного развития. Предоставление инновационным компаниям комплексных услуг совместно несколькими институтами.
IV	Самообновление	Реструктуризация бизнес-экосистемы через создание новшества (например, вовлечение новых участников в экосистему, технологические или организационно-управленческие инновации) с целью сохранения устойчивости экосистемы в условиях появления угрозы со стороны возникающих альтернативных экосистем.

сети участников экосистемы, существенные изменения в организации бизнес модели и управлении всей экосистемой. Например, необходимым ответом на возрастающую экологическую угрозу становится согласование изменений экономиче-

ской экосистемы с особенностями развития природной среды, а ценность новации и потенциал ее использования разумно определять с точки зрения её возможного воздействия на устойчивость биологической экосистемы.

- Управление экономическими компонентами экосистем, в числе законодательных актов, методологий и прочего знания, должно опираться на разработанную и испытанную научную базу, включающую в себя экономические и экологические законы, а также результаты и выводы всеобщей организационной науки - тектологии.
 - Капитал не имеет географических границ и представляет своего рода поток энергии, который достаточно свободно перетекает от одного участника экосистемы к другому вследствие глобальности экономических отношений. Поэтому экосистемность экономики невозможно мыслить и инициировать изолированно, в отрыве от мировых трендов и исключительно на региональном ландшафте или уровне отдельных государств.
 - Эффективность экосистемы определяется устойчивостью развития, в основе которой сохранение однородности всех элементов с целью противодействия отрицательным эффектам закона наименьших. В качестве главной стратегии развития экосистемы можно принять создание и поддержание многообразия форм её участников, поскольку собственно устойчивость любой экосистемы обеспечивается сохранением видового разнообразия.
 - Возможными мерами по управлению возрастающими экологическими, институциональными и демографическими рисками со стороны участников региональной бизнес-экосистемы Калужской области может стать вовлечение новых участников, в т.ч. в рамках сотрудничества с другими регионами, создание цифровой технологической платформы для повышения качества принимаемых решений, модернизация организационных и функциональных структур ключевых институтов развития.
- [4] Concepts of Biology - 2017 Rice University, p. 531
- [5] Богданов А.А. Тектология: (Всеобщая организационная наука). В 2-х кн.: Кн. 1./Редкол. Л. И. Абалкин (отв. ред.) и др./Отделение экономики АН СССР. Ин-т экономики АН СССР.— М.: Экономика, 1989.— 216 с.
- [6] Кондратьев Н. Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения / Сост. Ю. В. Яковец. — М.: Экономика, 2002. — 768 с.
- [7] James F. Moore «Predators and Prey: A New Ecology of Competition». <https://hbr.org/1993/05/predators-and-prey-a-new-ecology-of-competition>

Список литературы

- [1] Бальзак О. Человеческая комедия. Собрание сочинений в 24 томах: Том 1.— М.: Библиотека «Огонек». Издательство «Правда», 1960.— с. 22
- [2] The Convention on Biological Diversity. <https://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-02>
- [3] Volkmar Hartje, Axel Klaphake, Rainer Schliep The International Debate on the Ecosystem Approach. BfN – Skripten 80 – 2003, In The Ecosystem Approach. Available at: <https://www.cbd.int/doc/publications/ea-text-en.pdf>